

Lisboa Pós-Colonial: Plano de Gestão de Dados (Cópia)

Version 1

Description

Projeto fictício utilizado como exemplo para o workshop online "Criação de Planos de Gestão de Dados no ARGOS", organizado pelo Núcleo de Desenvolvimento Digital da Investigação, da Divisão de Informática e Transformação Digital da NOVA FCSH, e pelo Grupo de Trabalho para a Ciência Aberta.

O projeto Lisboa Pós-Colonial (2022.01234.PTDC) pretende levar a cabo a etnografia de comunidades de migrantes pós-coloniais na Área Metropolitana de Lisboa.

Funder

Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I.P. | FCT

Grant

Projeto Lisboa Pós-Colonial
(2022.01234.PTDC)

Researchers

Angela Salgueiro (orcid:0000-0001-8053-4050), Bruno Filipe Aguiar
Ribeiro de Almeida (orcid:0000-0002-5777-5574)

Organizations

FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE
NOVA DE LISBOA

1. Main Info

Title of DMP: [Lisboa Pós-Colonial: Plano de Gestão de Dados \(Cópia\)](#)

Description:

Projeto fictício utilizado como exemplo para o workshop online "Criação de Planos de Gestão de Dados no ARGOS", organizado pelo Núcleo de Desenvolvimento Digital da Investigação, da Divisão de Informática e Transformação Digital da NOVA FCSH, e pelo Grupo de Trabalho para a Ciência Aberta.

O projeto Lisboa Pós-Colonial (2022.01234.PTDC) pretende levar a cabo a etnografia de comunidades de migrantes pós-coloniais na Área Metropolitana de Lisboa.

Researchers:

[Angela Salgueiro \(orcid:0000-0001-8053-4050\)](#)

[Bruno Filipe Aguiar Ribeiro de Almeida \(orcid:0000-0002-5777-5574\)](#)

Organizations:

[FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA](#)

Contact: [Almeida Bruno \(brunoalmeida@fcs.unl.pt\)](mailto:brunoalmeida@fcs.unl.pt)

2. Funding

Funding organizations: [Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. | FCT](#)

Grants: [Projeto Lisboa Pós-Colonial \(2022.01234.PTDC\)](#)

Project: [Lisboa Pós-Colonial](#)

3. License

License: [CC-BY-4.0](#)

Access Rights: [Public](#)

4. Templates

Descriptions

Entrevistas e Notas de Campo

Este conjunto de dados contém transcrições anonimizadas de entrevistas e notas de campo recolhidas no âmbito do projeto Projeto Lisboa Pós-Colonial.

Template: FCT - Modelo em Português

Type: Dataset

1 INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS

1.1 Que dados existentes serão reutilizados?

1.1.1 Vão ser reutilizados dados neste projeto?

No

1.2 Que dados serão gerados?

1.2.1 Vão ser gerados novos dados neste projeto?

Yes

1.2.2 Descreva o tipo de dados que espera que a sua investigação venha a gerar.

Dados textuais

1.2.3 Descreva o formato de dados que espera que a sua investigação venha a gerar.

txt

1.3 Qual o volume de dados?

1.3.1 Qual é a dimensão de armazenamento para os dados que estima que o seu projeto venha a necessitar, no total?

0 - 10 GB

2 DOCUMENTAÇÃO E METADADOS

2.1 Documentação

2.1.1 Indicar que documentação irá acompanhar os dados.

A metodologia e a explicação das variáveis presentes nos dados será documentada através de um ficheiro README em texto simples.

2.2 Metadados

2.2.1 Existem metadados associados aos dados?

Yes

2.2.2 Indicar os metadados que serão fornecidos para ajudar a identificar os dados e auxiliar na pesquisa por parte de outros investigadores.

O conjunto de dados é acompanhado por metadados descritivos em Dublin Core para facilitar sua a pesquisa e recuperação, e por metadados administrativos técnicos (data de criação, tamanho, formato, etc.).

2.2.3 Por favor identifique o(s) standard(s) de metadados que se aplica(m).

Dublin Core

2.2.4 Por favor identifique o(s) vocabulário(s) de metadados que se aplica(m).

DCMI Type Vocabulary.

2.2.5 Por favor selecione o código de linguagem apropriado para os metadados por

3 ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA DOS DADOS E METADADOS

3.1 Como é que os dados e os metadados serão armazenados e salvaguardados durante a investigação?

3.1.1 Descrever onde é que os dados e os metadados serão armazenados durante o projeto.

Armazenamento dos dados na rede da Instituição

3.1.3 Existe uma política de backup de dados durante o projeto?

Sim

Os dados serão guardados no serviço de armazenamento em nuvem da instituição, com cópias de segurança completas para um disco externo realizadas semanalmente.

3.1.4 Por favor descreva o tipo de backup.

Backup completo

3.1.5 Por favor descreva a frequência do backup.

Semanal

3.2 Proteção e segurança de dados sensíveis

3.2.1 Como pretende assegurar a proteção e segurança dos dados sensíveis durante a investigação?

Serão aplicadas as medidas de segurança que estejam implementadas por defeito na rede da Instituição

3.2.2 Por favor especifique.

O projeto Lisboa Pós-Colonial envolve a produção de dados potencialmente sensíveis, incluindo dados pessoais. O tratamento destes dados enquadra-se no Regulamento de Proteção de Dados Pessoais da Universidade Nova de Lisboa (Despacho n.º 12076/2020), sendo alvo de um processo de pseudonimização. O acesso a informações suplementares que permitam o cruzamento de dados e a identificação dos participantes será limitado à IP e ao co-IP do projeto.

4 DADOS PESSOAIS, DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROPRIEDADE DOS DADOS

4.1 Como irá proceder quanto às questões relativas ao tratamento de dados pessoais, direitos de propriedade intelectual e propriedade dos dados?

4.1.1 Vai processar e/ou armazenar dados pessoais durante o seu projeto?

Yes

4.1.2 Como será assegurado o cumprimento da legislação e da regulamentação (institucional) sobre os dados pessoais?

Tendo como instituição proponente a UNL, o projeto Lisboa Pós-Colonial seguiu as disposições do Regulamento de Proteção de Dados Pessoais da Universidade

Nova de Lisboa (Despacho n.º 12076/2020). Será obtido aconselhamento junto do Responsável pela Privacidade de Dados da NOVA FCSH. Neste sentido, os dados disponibilizados em acesso aberto serão alvo de um processo de pseudonimização.

4.1.3 Como será gerida a propriedade dos dados e os direitos de propriedade intelectual sobre os dados?

Angela Salgueiro (orcid: [0000-0001-8053-4050](https://orcid.org/0000-0001-8053-4050))

FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Cabe à IP o direito de propriedade dos dados produzidos no âmbito do projeto. Os dados publicados no âmbito do projeto estarão disponíveis através de uma licença de atribuição Creative Commons.

5 PARTILHA E PRESERVAÇÃO DOS DADOS A LONGO PRAZO

5.1 Preservação de dados a longo prazo

5.1.1 Como vai selecionar dados para preservação a longo prazo?

Todos os dados resultantes do projeto serão preservados pelo menos durante 10 anos

5.2 Disponibilização de dados para reutilização

5.2.1 Que dados serão disponibilizados para reutilização?

Outro (por favor especificar)

5.2.2 Por favor especifique.

Apenas serão preservados os dados sujeitos a pseudonimização e publicados em acesso aberto.

5.2.3 Quando os dados estarão disponíveis para reutilização e por quanto tempo os dados estarão disponíveis?

Os dados vão ficar disponíveis assim que o artigo for publicado

Os dados serão disponibilizados após publicação de um artigo científico detalhando a metodologia e as conclusões da investigação. Está previsto que os dados sejam disponibilizados até ao final de 2025.

5.2.4 Em que repositório serão os dados arquivados e disponibilizados para reutilização?

Não conseguiu encontrar? Insira manualmente

Zenodo

5.2.5 Por favor confirme se:

- O repositório encontra-se registado no diretório de dados re3data
- O repositório encontra-se agregado no OpenAIRE

5.2.6 O repositório suporta um sistema de identificadores persistentes?

Sim

DOI

Não conseguiu encontrar? Insira manualmente

5.2.7 Sob que licença serão os dados arquivados e disponibilizados para reutilização?

Creative Commons Attribution 4.0

2025-12-31

5.2.8 Descreva a sua estratégia para disponibilizar as ferramentas e/ou softwares que sejam necessários para o acesso, uso e reutilização dos dados.

Os dados estão disponíveis num formato aberto, sendo acessíveis em qualquer editor de texto.

6 RESPONSABILIDADES E RECURSOS

6.1 Responsabilidades e recursos para a gestão dos dados

6.1.1 Quem (p.ex., função, cargo e/ou instituição) será responsável pela gestão dos dados?

- Bruno Filipe Aguiar Ribeiro de Almeida (orcid: [0000-0002-5777-5574](https://orcid.org/0000-0002-5777-5574))
- Angela Salgueiro (orcid: [0000-0001-8053-4050](https://orcid.org/0000-0001-8053-4050))

FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Responsáveis pela qualidade dos dados, curadoria, produção de metadados, armazenamento e cópia de segurança.

6.1.2 Que recursos (p.ex., financeiros e de tempo) serão dedicados à gestão dos dados e à garantia de que os dados serão FAIR (Findable - Localizáveis, Accessible - Acessíveis, Interoperable - Interoperáveis, Reusable - Reutilizáveis)?

A implementação deste PGD irá requerer a afetação de recursos humanos dedicados num período de 6 meses para recolha e processamento dos dados, através de duas Bolsas de Iniciação Científica. A curadoria, controlo de qualidade, e produção de metadados será levada a cabo pela IP e pelo co-IP, de forma a permitir a adoção dos princípios FAIR.

Powered by

